

Darío MARTÍN-SÁNCHEZ

Universidad Europea Miguel de Cervantes. España. dmartin@uemc.es

Dra. María HERNÁNDEZ-HERRARTE

Universidad Europea Miguel de Cervantes. España. mhernandez@uemc.es

Dra. María-Yolanda FERNÁNDEZ-RAMOS

Universidad Europea Miguel de Cervantes. España. myfernandez@uemc.es

El lenguaje no verbal como elemento constructor de estereotipos femeninos en la comedia de situación *Modern Family*

Non-verbal language as a constructive element of female stereotypes in the situation comedy *Modern Family*

Fechas | Recepción: 21/01/2020 - Revisión: 06/04/2020 - En edición: 13/04/2020 - Publicación final: 01/07/2020

Resumen

Este trabajo de investigación se articula en el estudio de la estereotipación que proyectan los personajes protagonistas femeninos en la *sitcom* norteamericana *Modern Family* a través de su comunicación no verbal. La elección de esta serie de televisión responde tanto a criterios de contenido como temporales y de actualidad. La parte práctica de este artículo se ha desarrollado mediante la técnica del análisis de contenido y se ha llevado a cabo a través de la identificación de los principales patrones no verbales de los personajes seleccionados y su posterior puesta en relación con los distintos estereotipos femeninos presentes en la comedia de situación. De esta forma, se ha podido establecer como principal conclusión que, a pesar de tratarse de una serie que muestra una familia americana atípica en la que tienen cabida maneras muy diferentes de afrontar la vida cotidiana, sigue transmitiendo una imagen altamente estereotipada y plagada de tópicos especialmente en lo que respecta a sus personajes femeninos.

Palabras clave

Sitcom; no verbal; estereotipo; feminismo; actitudes; codificación

Abstract

This research project sought to study the stereotyping projected by female protagonists in the North American sitcom Modern Family through their non-verbal communication. This television series was selected both for its content and its temporal and topical criteria. The empirical section of this paper was performed by way of content analysis and carried out through identification of the main non-verbal behavioural patterns of the selected characters and their subsequent relationships with the different female stereotypes represented in the sitcom. As a consequence, the conclusion highlights that, despite being a series depicting an atypical American family showing different ways of everyday life management, it still portrays a highly stereotyped and clichéd image, especially with regard to female characters.

Keywords

Sitcom; non-verbal; stereotype; feminismo; attitudes; coding

1. Introducción

En la actualidad la figura de la mujer en relación al mundo audiovisual se encuentra muy mermada. Su presencia puede llegar a ser incluso inexistente, sea el ámbito que sea, el que se analice. Con respecto a cuestiones creativas, autorales, artísticas o interpretativas es la figura masculina la que resalta y prevalece. Menéndez realiza una reflexión acerca de esta situación, afirmando que:

Las mujeres, tanto en los productos cinematográficos como en los televisivos, **son una minoría que además carece de relevancia narrativa**: apenas hay protagonistas y, cuando las hay, aparecen casi siempre de forma estereotipada, ocupando un lugar secundario e incluso prescindible y, a menudo, con un tratamiento poco adecuado o respetuoso (2018).

No obstante, la situación de la mujer está sufriendo un cambio muy prometedor, en el que hay que seguir trabajando, que constituye toda una declaración de intenciones y un paso muy firme hacia la igualdad. Uno de esos cambios a nivel mundial es el surgimiento del movimiento feminista #MeToo, el cual ha supuesto un necesario altavoz de lo que posiblemente terminará por definirse como una nueva conciencia social de respeto a la mujer. Todos estos movimientos están teniendo su repercusión, ya que la presencia y capacidad de decisión de la mujer, en los distintos aspectos de la creación audiovisual, se está haciendo cada vez más presente. Tal y como apunta Díaz (2017) "las series actuales representan esa variedad centrándose en las *millenials* de 'Girls', en las señoras de 'Grace and Frankie' o en la diferencia de personajes y caracteres de los clones de 'Orphan Black'".

Dichos avances no resultan ajenos al formato de la *sitcom*, ya que los mismos llevan produciéndose en dicho formato desde sus orígenes. Este progreso se ha visto reflejado en la evolución que ha sufrido la figura de la mujer en los papeles que representa, comenzando con la figura de la ama de casa entregada a su familia, hasta la mujer independiente, que busca su desarrollo personal y profesional. Esta imagen de la mujer comenzó a aparecer en la *sitcom* en la década de los años 60 y 70, reflejando la búsqueda de nuevas inquietudes sociales.

2. Contexto teórico: *sitcom*, estereotipos y comunicación no verbal

2.1. La *sitcom*. Definición y características principales

La palabra *sitcom* (comedia de situación) surge de la contracción de las palabras *situation* y *comedy* y denota un género televisivo –considerado por muchos autores menor– cuya principal función es la de entretener. Sus antecedentes se encuentran en los seriales radiofónicos y cinematográficos de la primera década de los años veinte (Padilla y Requejo, 2010: 188). Se trata de comedias que hacen reír y permiten desconectar al telespectador, abrumado por los quehaceres diarios en una sociedad proyectada hacia la liquidez más absoluta.

Desde que comenzaron a asomarse a la pequeña pantalla, las *sitcoms* se caracterizan por una puesta en escena teatral, una estructura narrativa de tres actos que incluye, como seña de identidad, las reacciones del público que se encuentra en el plató durante la grabación de cada capítulo. Además, se distingue del resto de series por el protagonismo de los gags visuales y la frescura de sus diálogos (Herrero, 2016: 6-7).

Según lo establecido por Toledano y Verde (2007), López (2008) y Ríos San Martín (2012), la mejor manera de entender el proceso constructivo de la *sitcom*, sería fijando tres puntos de desarrollo en torno al mismo: la forma, el estilo y la narrativa.

En cuanto a la forma, es importante destacar que la duración de cada episodio suele ser de 24 a 30 minutos, con narrativas autoconclusivas; por lo que suelen carecer de continuidad entre episodios. Es importante tener en cuenta también que depende, en gran medida, de una fórmula de repetición, una situación "estándar" con eventos cambiantes. Sin embargo, dentro de la fórmula, la innovación es necesaria para atraer a la audiencia y satisfacer sus expectativas. De hecho, suelen incluir movimientos de cámara irregulares que capturan esas escenas cotidianas a un ritmo muy rápido (Henneberg, 2016).

El estilo, es el segundo aspecto que permite construir la *sitcom*, que se caracteriza por grabarse dentro de un estudio con decorados de ambientación hogareña (normalmente interiores), donde se suelen emplazar situaciones domésticas o de trabajo. Además, el número de localizaciones que se utilizan es limitado y la puesta en escena de carácter común.

Por último, la narrativa tiene como característica principal en las *sitcoms*, que rara vez se extiende de un capítulo a otro, incluso en las que tienen líneas narrativas en curso, comenzando con un evento o situación que se resuelve al final del mismo. Además, se suelen basar en situaciones cotidianas que se pueden dar

en el ambiente de trabajo o en el familiar. En general, se puede decir que, la narrativa de la *sitcom* tiene una estructura circular, a partir de un punto de equilibrio, se produce un acontecimiento que genera un desequilibrio en ese punto de partida, para finalmente volver al equilibrio al final del episodio. En el caso de la *sitcom* analizada, *Modern Family*, el análisis textual determina la utilización de los marcos de la televisión para construir y proyectar diferentes tipos de familia asentados, eso sí, en fuertes valores tradicionales (Fogel, 2013).

Seguendo lo establecido por Bonaut y Grandío (2009: 62) existen una serie de diferencias que delimitan esta nueva *sitcom*:

- La narración con una finalidad humorística, puede llegar a un nivel tal, que la narración se convierta en una mezcla de anécdotas.
- La mezcla de géneros, como pueden ser la comedia y la telenovela, todo ello llevado a cabo con un estilo documental, denominado como *Mockumentary*.
- El humor sufre una evolución. Elementos ya usados en *sitcoms* como *Seinfeld* (Shapiro, Wets, Seinfeld y Mamann-Greenberg, 1990) se ven aumentados, siendo cada vez más absurdos y alocados. Es decir, la construcción de los personajes se realiza reflejando una personalidad excéntrica y estrambótica. Un claro ejemplo de esta evolución del personaje, lo encontramos con Larry David, productor de *Seinfeld* y protagonista de la *sitcom* *Curb your Enthusiasm* (David, Garlin y Polone, 2000).
- El abandono del medio doméstico para internarse en problemas y situaciones políticamente incorrectas. Cualquier tipo de situación puede ser usada con finalidad cómica, desde tragedias personales y familiares hasta llegar al mundo profesional.

2.2. La representación de estereotipos en la *sitcom*

Un estereotipo consiste en la percepción exagerada y simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características. El objetivo que persigue el estereotipo no es otro que justificar o racionalizar cierta conducta en relación a una categoría social, tal y como apuntan Malgesini y Giménez:

Estereotipo deriva del término *estereotipa*, utilizado en la tecnología tipográfica. Etimológicamente, procede de las palabras griegas *steréos*, solido, y *typos*, molde. Su empleo fue introducido, hace ya más de setenta años, por el periodista norteamericano Walter Lippmann (1922), en su libro *Public Opinion* (2000: 147).

Según la definición de Lippmann (1922) el término estereotipo posee cuatro características principales: ser un concepto simple más que complejo o diferenciado; ser más falso que verdadero; haber sido adquirido de segunda mano más que por experiencia directa y ser resistente al cambio.

En la actualidad, recuperando la definición de Lippman y a modo de síntesis, podemos decir que el estereotipo es la recreación mental de una imagen en relación a un grupo de personas que comparten ciertas cualidades y/o características. De esta manera, extrapolando el concepto a la construcción de personajes, el estereotipo sería un cliché o lo que se denomina "personaje tipo".

En este punto es obligado hacer una especial mención a los estereotipos de la mujer en la ficción televisiva establecidos por Capdevilla (2010: 76) que basándose en la taxonomía establecida por María Isabel Menéndez (2006), genera una lista fundamentada en la reiteración de tópicos, que en la *sitcoms* son llevados al extremo, ya que se trata de series basadas en la comedia. De este modo, podríamos encontrar las siguientes categorías:

- La 'reina del hogar', que parte de modelos religiosos, generalmente cercanos al cristianismo, que segregan a la mujer a papeles centrados en ama de casa, esposa modelo y madre abnegada. De aquí parten o nacen el resto de estereotipos femeninos, añadiéndole aptitudes, ya sean positivas o negativas, para generar nuevos modelos. Tal y como señala Capdevilla "su evolución natural es hacia la matriarca, mujer típicamente viuda que pese a su edad sigue ejerciendo como reina del hogar". Un ejemplo básico de este estereotipo sería el del personaje interpretado por Lucille Ball en *I Love Lucy* (Ball, Arnaz y Oppenheimer, 1951). No obstante, es interesante revisar el profundo estudio realizado por Lacalle en el que se determina la amplia gama de comportamientos que adopta el estilo maternal en la ficción televisiva (Lacalle, 2016). Fasciano (2013: 42-43), al hablar de este estereotipo en la *sitcom* señala que "En los inicios de la producción televisiva, (...) se describió a la

"mujer tradicional" como tonta, irresponsable, impulsiva e incapaz de cuidarse a sí misma sin la intervención y supervisión de un hombre."

- La 'mujer profesional', *para la que su carrera está por encima de todo*. Este estereotipo ha sido muy importante a lo largo de la historia de la *sitcom*, partiendo de personajes como Lucille Ricardo, en *I Love Lucy*, la cual ya tenía ciertos elementos pertenecientes a este estereotipo, hasta llegar a grandes referentes como Mary Taylor Moore, *Maude* (Parker, 1972), Murphy Brown (Jeffords, Heline y Heisler, 1988) en sus series homónimas, o más recientemente Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) en *Veep* (Louis-Dreyfus, 2012). Tal y como comenta Capdevilla:

Estos personajes anteponen su carrera profesional a todo lo demás, lo que repercute negativamente su actitud en el ámbito personal. En esencia, van a tener que elegir entre tener una vida más allá del trabajo, o desarrollar una carrera brillante. Elegirán lo segundo (2010: 77).

Así mismo, este estereotipo de 'mujer profesional' ha sufrido una supuesta evolución. Como reflejo de la sociedad norteamericana, la *sitcom* ha llevado estos cambios a su formato. No obstante, tales cambios son superficiales, la figura del hombre sigue siendo esencial, tal y como señala Haijing:

La maternidad, al estilo estadounidense, según el estereotipo de 'buena esposa', valora a las mujeres que tienen éxito compaginando la maternidad y su carrera profesional. La maternidad ideal está situada en una sociedad que valora la independencia pero que aún refuerza la estructura patriarcal de la sociedad retratándola como histórica y, por lo tanto, normal. Esta maternidad intensiva impone altos estándares a las mujeres que deben esforzarse por cumplirla, pero a pesar de todos sus esfuerzos, la solución a su problema será inevitablemente un hombre en su vida: un salvador (2016: 107-108).

- El estereotipo de 'mujer mala' que es muy útil en la *sitcom*, ya que permite generar tensión y comicidad. Normalmente toma como ejemplo el estereotipo de la reina del hogar y le da la vuelta, siendo un personaje al que no le importan las labores domésticas ni la vida en familia. Aquí encontramos a personajes como el de Sue Ann Nivens (Betty White) en la *sitcom The Mary Taylor Moore Show* (Brooks y Burns, 1970).
- La mujer 'víctima' que se caracteriza por haber sufrido algún tipo de vejación, por lo que el trauma condiciona de forma absoluta su actitud y dificulta la consecución de sus metas. Este estereotipo en la *sitcom* se ve amortiguado, pero igualmente existe, como es el caso del personaje de Amy Farrah Fowler, interpretado por Mayim Bialik, en *The Big Bang Theory* (Lorre y Prady, 2007).
- La 'mujer masculina'. Las características de este tipo de personajes son típicas de los hombres, tanto en cuanto al físico como a las formas y maneras de actuar. En este apartado encontraríamos a personajes como el de C. C. Babcock (Lauren Lane) en *The Nanny* (Drescher y Landsberg, 1993).
- La mujer 'feminista' que como comenta Capdevilla se trata de un:

Estereotipo poco frecuente, que reduce la lucha por la igualdad a un aspecto físico descuidado y a una personalidad irresponsable para con los papeles clásicos de la reina del hogar; además suele volcarse de forma especialmente intensa en su vida profesional cuando hay un caso de sexismo de por medio (2010: 77).

- La 'mujer lesbiana' donde existen dos modelos arquetípicos con los que a nivel narrativo se puede jugar por sus ambivalencias. Por un lado, estaría el modelo *Butch* de rasgos andróginos y porte masculino, en el que se fuerzan sus gestos y mímica, forzando el estereotipo al extremo masculino. Por otro lado, estaría el modelo *Femme* con rasgos muy femeninos con tendencia a ocultar su orientación sexual.

A pesar de la gran variedad de estereotipos femeninos, que son utilizados en las *sitcoms*, lo cierto es que se sigue perpetuando la imagen de la mujer ligada a las labores del hogar ya sea en exclusividad o compaginándolas con las actividades laborales fuera del hogar. De hecho, en torno al posfeminismo, Scott (como se cita en Novoa) nos habla de la trampa que las comedias de situación han establecido a su alrededor:

En los últimos cincuenta años, las mujeres y la forma en que se han visto en la sociedad norteamericana han cambiado. Se espera, como es lógico, que escalen, ocupen y gestionen puestos antes reservados, exclusivamente, a los hombres. (...) Actualmente, encontramos que las mujeres en las comedias de televisión son típicamente representadas en dos patrones de vida básicos: tener trabajos fuera de la casa, mientras realizan la mayoría de las tareas del hogar, o no tener puestos de trabajo fuera del hogar (2018: 71).

2.3. La comunicación no verbal como herramienta/soporte en la creación de actitudes y estereotipos

Dentro del contexto que se venía exponiendo, es de vital importancia destacar el papel que juega la comunicación no verbal en la creación de estereotipos a través de la construcción de los personajes que se asoman al escenario de la ficción televisiva. La comunicación no verbal puede definirse como el intercambio de signos no lingüísticos (Fast, 1979: 5). De forma más concreta, podría afirmarse que consiste en el proceso de comunicación en el que se produce un envío y recepción de que toda aquella información que no precisa palabras (Wainwright, 1993: 194). Este tipo de lenguaje cumple cinco principales funciones en la interlocución: enfatiza el lenguaje verbal, expresa sentimientos y emociones, sustituye a las palabras, ayuda a la interpretación de los mensajes orales y regula la comunicación verbal (e incluso la contradice) (Argyle, 1978).

Sin embargo, para el objeto de estudio de esta investigación, lo interesante reside en el gran potencial del canal no verbal a la hora de asumir el impacto del mensaje de los personajes observados en el caso de la *sitcom*, así como la transmisión de códigos de conducta asociados a estereotipos de género. En este punto conviene recordar que el potencial de transmisión de información por parte del canal no verbal alcanza el 55% en el caso del lenguaje corporal (gestos faciales y corporales, posturas y maneras) e incluso se incrementa hasta el 93% si se suman las cualidades asociadas a la voz (intensidad, tono, timbre, duración, etc.) frente al 7% de información que nos llega a través de las palabras (Mehabian, 1972).

Las categorías que engloba la comunicación no verbal son varias. Así, aunque no hay acuerdo entre los expertos, se van a establecer un total de cinco para poder organizar el inventario gestual responsable de la creación de ciertos estereotipos. De este modo se puede hablar de *kinesia* (gestos, posturas y maneras), proxémica (distancias entre los sujetos), paralingüaje (aspectos relacionados con las cualidades de la voz), aspecto físico y apariencia (complexión física, vestuario, complementos, etc.) y entorno (decorados, colores, etc.) (Hernández y Rodríguez, 2010: 13 y ss). En el caso que nos ocupa nos centraremos en la *kinesia* y concretamente en los gestos que en su combinación pueden crear patrones de conducta asociados a ciertos estereotipos de género en el espectro femenino.

Al respecto, la *kinesia* proviene del prefijo griego *kiné* (*he puesto en cursiva varios términos que estaban con comillas dobles, revisad porfi*) y significa movimiento. Tal y como se ha apuntado, engloba tanto los gestos, como las posturas y las maneras. Esta última categoría queda descartada en este trabajo puesto que se ocupa de las maneras de saludar, comer, dar y recibir y andar, movimientos que no contribuyen a dibujar estereotipos gestuales por sí solos. En cambio, los gestos son movimientos breves de ciertas partes del cuerpo que pueden observarse de forma más clara en la cabeza y en las extremidades permitiendo alcanzar un grado de expresividad y sutileza que no se da en otras señales no verbales (Wainwright, 1993: 194).

Lo más interesante estriba en que se usan para expresar emociones y actitudes como la franqueza, el reparo, la buena disposición a hacer algo, la tranquilidad, la frustración, la confianza, el nerviosismo, la aceptación, las expectativas, el tipo de relación y la desconfianza (Nierenberg y Calero, 1973). Si se presta atención ahora a la segunda categoría, cabe apuntar que la postura es una señal en gran parte involuntaria que también participa en el proceso de comunicación. De hecho, la posición del tronco y de los miembros, la forma de sentarse, de estar de pie, etc. refleja actitudes, emociones y sentimientos sobre sí misma y su relación con el interlocutor. Así, es precisamente en este aspecto donde se puede establecer una relación entre los gestos y los estereotipos.

3. Metodología de análisis y desarrollo de la investigación

Para la realización de esta investigación se ha optado por el análisis de contenidos como método de investigación fundamentalmente por ajustarse a los objetivos que persigue esta investigación:

1. Por un lado, es un método que permite el logro del primero de los objetivos propuestos en esta investigación, evaluar la imagen mediática y los estereotipos asociados al papel de la mujer en la *sitcom Modern Family*, lo que encajaría con uno de los cinco campos señalados por Igartua (2006: 195) como más convenientes para aplicar el análisis de contenido, en concreto, con la evaluación de la imagen de los grupos sociales;
2. Por otro lado, este método posibilita lograr el segundo de los objetivos, que se materializa en examinar científicamente tanto los significados (análisis temático) como los significantes (análisis de los procedimientos, de las convenciones, de los rasgos formales) de la unidad de análisis (el mensaje) tal y como establecen Bardin (1986), Weber (1994) Wimmer y Dominick, (1996) (como se cita en Igartua, 2006: 76); Así como, en la cuantificación de los mensajes que ha permitido la obtención de

datos numéricos susceptibles ser tratados con técnicas estadísticas y la obtención de conclusiones o inferencias verificables y fiables que han ayudado a su interpretación.

3.1. La categorización

La categorización es una de las partes más importantes del análisis de contenido puesto que permite al investigador clarificar todos los aspectos que configuran la realidad observada además de hallar nuevos matices y detalles que pudieron pasar inadvertidos en la observación previa. Así, la pieza más importante de todo análisis de contenido es el sistema categorial utilizado para ordenar las unidades cuantificadas que representan los llamados símbolos de la comunicación. Cada una de estas categorías son características o aspectos que representan aquello a lo que se refiere el texto, también el audiovisual.

La categorización puede definirse como:

La tarea mediante la cual se clasifican los elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación a partir de ciertos criterios previamente establecidos. Así, a través de esta operación, convertimos el escrito en un cúmulo de partes susceptibles de un tratamiento individualizado (Conde Berganza y Ruiz San Román, 2005: 217).

Al respecto, las categorías se pueden dividir en dos grupos: las formales, entre las que figuran la duración, la fecha de emisión, etc.; y las de contenido, tales como el tema principal y categorías propias, en el caso que nos ocupa, del lenguaje no verbal. De esta forma, tal y como establecen Rodríguez y Hernández:

Al conjunto de categorías que se utiliza se denomina código, un concepto que entraña a todas las categorías de acuerdo a criterios lógicos. Las categorías, para estar correctamente definidas, deben contemplar cinco características: exclusión mutua, homogeneidad, pertinencia, claridad y productividad (2009: 68).

Sin embargo, antes de proceder con el diseño de la ficha de análisis se ha de considerar un concepto más, el de la unidad de registro. Es el cuerpo de contenido más pequeño en que se cuenta la aparición de una referencia, ya sean palabras, gestos o afirmaciones que nos interesa localizar y contar (Conde Berganza y Ruiz San Román, 2005: 221). Finalmente, la unidad de clasificación es la base sobre la que se clasifica o analiza el contenido. Por último, hay que tener presente la unidad de enumeración que hace referencia a la base sobre la que se tabula un contenido, que normalmente serán centímetros, minutos, segundos, etc.

En este caso, se han diferenciado dos tipos de categorías, las formales y las de contenido. Las categorías formales atienden a la duración y a la fecha de emisión. La fecha de emisión en este análisis de la *situation comedy Modern Family* abarca las temporadas de la 1 a la 9, por tanto cronológicamente se corresponde con el período que va desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2018. La duración de cada capítulo ronda los 22 minutos.

Por lo que respecta a las categorías de contenido, tal y como puede observarse en la ficha de análisis sobre lenguaje no verbal detallada en el epígrafe 3.3., en un primer nivel se encuentran cuatro grupos de variables principales: postura, gestos corporales (que integra los gestos con las manos) y gestos faciales (que incluye gestos con la boca y la mirada). A su vez, en un segundo estadio se categorizan todas las subvariables que componen las variables principales. En el caso de la postura se utilizaron 4 subvariables; en el caso de los gestos con las manos se utilizaron 17 subvariables; en los gestos faciales con la boca 5 subvariables y finalmente en la mirada se utilizaron 11 subvariables. El contenido de las mismas puede observarse detalladamente en la citada ficha de análisis. De la misma forma, se ha asignado un código de color para cada variable en función de las actitudes emocionales que representan. De esta forma, las variables que en la ficha de análisis aparecen sombreadas en azul se relacionan con actitudes próximas a la extroversión, las naranjas en cambio serían agresivas, las verdes estarían próximas a un espectro de timidez y retraimiento y las amarillas se asociarían a actitudes neutrales.

Finalmente, añadir que la base de clasificación sería cada capítulo de la *sitcom Modern Family* analizado y la unidad de enumeración las distintas partes que lo componen: *teaser*, planteamiento, desarrollo, desenlace y *tag*. Asimismo, es importante señalar que se creó una ficha de codificación para cada uno de los personajes observados.

3.2. El muestreo

Se han elegido como unidades de análisis los capítulos de las temporadas 1 a la 9, y dentro de cada una los dos iniciales, uno central y los dos últimos, debido a que es la manera más completa de registrar los posibles cambios, que se puedan dar, en los personajes a lo largo de las mismas.

En total se han visualizado 45 capítulos, por lo que la base de datos debería haber tenido 225 filas (45 capítulos x 5 personajes). Sin embargo, en 15 capítulos no había presencia de los dos personajes más jóvenes, por lo que al final se tuvieron que eliminar 30 registros (15 capítulos x 2 personajes), quedando una base de datos compuesta por 195 filas.

3.3. La codificación

La ficha de análisis de este trabajo se va a centrar en el comportamiento kinésico de los personajes que representan las características propias de la feminidad que son: Gloria Delgado, Claie Dunphy, Alex Dunphy, Haly Dunphy y Cameron Tucker.

En el caso de Cameron Tucker se incluye en el análisis porque asume el rol propio de la madre de familia, al encargarse del cuidado de Lily, la hija vietnamita, y de las labores del hogar. Por otro lado, debemos señalar que la presencia de Alex y Haly Dunphy es bastante menor en las unidades analizadas al corresponder a episodios donde ambas son aún muy jóvenes.

A continuación, se adjunta en la tabla 1 las fichas de análisis que se han utilizado en el estudio de las protagonistas femeninas de la serie. En ella, se recogen las dos categorías utilizadas, la postura y los gestos (corporales y faciales) y las 37 variables que han servido para definir cada una de ellas, así como su significado [1].

Tabla 1: Ficha de análisis

OBJETO INVESTIGADO	SIGNIFICADO DEL ELEMENTO	PROYECCIÓN POSITIVA, NEGATIVA O NEUTRA ^[2]	ACTITUD
1. POSTURA			
Acercamiento	Posición de atención comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo	Su significado persuasivo es positivo puesto que denota atención e interés hacia la audiencia POSITIVO	Extrovertida
Retirada	Se comunica inclinándose hacia atrás o hacia un lado	Significado persuasivo negativo, muestra rechazo hacia el público NEGATIVO	Agresiva
Expansión	Se transmite por la expansión del pecho, tronco recto o inclinado hacia atrás, cabeza erecta y hombros elevados	Es una postura negativa en clave de persuasión. Postura orgullosa, engreída, arrogante o que desprecia. Se relaciona con el desafío, el orgullo y la altivez NEGATIVO	Agresiva
Contracción	Se comunica a través de un tronco bastante inclinado hacia delante con la cabeza hundida, los hombros colgando y el pecho hundido	Es una posición depresiva, cabizbaja, abatida. Significado negativo. Se asocia a la depresión y al sometimiento NEGATIVO	Tímida

2. GESTOS CORPORALES			
2.1. GESTOS CON LAS MANOS			
Palma de la mano hacia arriba (enseñar las palmas)		Transparencia, honestidad. Capacidad de diálogo. Tolerancia. POSITIVO	Extrovertida
Palma de la mano hacia abajo		Autoridad inmediata. Tiranía. Escasa capacidad de diálogo. Intolerancia. Rechazo. NEGATIVO	Agresiva
Palma de la mano cerrada con dedo apuntando	Se utiliza cuando una persona golpea figuradamente a alguien como signo de sumisión o amenaza.	Extremismo. Autoritarismo. Intolerancia. NEGATIVO	Agresiva
Puño/s cerrado levantado		Gesto relacionado con la amenaza, la agresividad y el enfado NEGATIVO	Agresiva
Ambos puños cerrados		Agresividad, enfado, sentimientos encontrados NEGATIVO	Agresiva
Manos unidas		Se interpreta como una barrera a la comunicación. Es una autodefensa que aleja al interlocutor. NEGATIVO	Tímida
Manos unidas a la espalda		Confianza, la superioridad y el poder. Representa ausencia de miedo POSITIVO	Equilibrio emocional
Mano que sujeta la muñeca		Frustración e intento de autocontrol NEGATIVO	Tímida
Mano que sujeta el brazo		Enojo y frustración NEGATIVO	Tímida
Enseñar los pulgares		Dominio, aseveración o actitudes agresivas NEGATIVO	Agresiva
El gesto del anillo	Para realizar este gesto es preciso unir el anular y el índice formando un círculo y dejar estirados el resto de dedos apuntando hacia arriba	En España significa que todo va bien ("todo Ok"). Los oradores que mientras hablan muestran el gesto de "Ok" suelen ofrecer una imagen autoritaria pero no agresiva. Actitud reflexiva y centrada POSITIVO	Equilibrio emocional
Taparse la boca con la mano		En la reiteración gesto relacionado con el rechazo hacia los argumentos del contrario. Evasión y engaño. NEGATIVO	Agresiva
Autoadaptadores		Ayudan a controlar la tensión y el nerviosismo. Imagen profesional.	Tímida

Lenguaje de objetos (sujetar bolígrafos, micrófonos, folios, gafas u otros objetos)		NEGATIVO	
Gestos con las manos ilustradores	Son aquellos movimientos que se emplean para hacerse entender y para enfatizar ciertas partes del discurso. Aparecen de forma simultánea al discurso y su función es la de acompañar e ilustrar lo que se dice verbalmente		Extrovertida
Ilustradores bastones / batuta (ejemplo: palmas de las manos laterales oscilantes, parece que se sacude una caja)	Suelen marcar el ritmo del mensaje con las manos	Se utilizan para remarcar alguna parte concreta del discurso, para dar énfasis al mismo. Conviene no abusar de los mismos porque se ofrece una CNV limitada y reiterativa que puede llegar a saturar. POSITIVO	Extrovertida
Ilustradores apuntadores	Son movimientos deícticos que muestran algo dirigiéndose a algo o a alguien. Sirven por tanto para señalar la situación espacial o para identificar a una persona o cosa.	Pueden resultar amenazantes NEGATIVO O NEUTRO	Extrovertida
Ilustradores espaciales	Describen un espacio que es nombrado verbalmente, normalmente el tamaño o la forma de algo	Ayudan a ilustrar el discurso verbal POSITIVO	Extrovertida

3. GESTOS FACIALES

3.1. GESTOS CON LA BOCA

Sonrisa de desdén	Provoca un hoyuelo en las comisuras	Desprecio NEGATIVO	Agresiva
Sonrisa triste	Suele ser asimétrica	Hay emociones negativas, indica depresión NEGATIVO O NEUTRO	Tímida
Sonrisa sádica o cruel	Los labios se afinan y se eleva el labio superior	Crueldad NEGATIVO	Agresiva
Sonrisa burlona	Los labios se elevan de forma burlona e insolente	Burla NEGATIVO	Agresiva
Sonrisa falsa	Asimétrica, sólo abarca la parte inferior del rostro,	Esconde los verdaderos sentimientos. Es la sonrisa del mentiroso	Agresiva

	no hay pliegues en los ojos.	NEGATIVO	
3.2. LA MIRADA			
Bajar los ojos		Modestia, sumisión, omisión de la verdad NEGATIVO	Tímida
Mirada hacia lo alto o hacia arriba		Clemencia, pretendida inocencia. Evasión NEGATIVO O NEUTRO	Extrovertida
Mirada de arriba abajo (ojo escudado)		Mirada escrutadora, curiosidad, desprecio NEGATIVO	Agresiva
Mirada lateral o de soslayo		Recelo, timidez. Falsedad. Nerviosismo NEGATIVO	Tímida
Mirada firme y franca	Se trata de una mirada sostenida hacia algo	Interés, atención e inteligencia. Capacidad dialogante y tolerante POSITIVO	Extrovertida
Mirada feroz	Los ojos permanecen muy abiertos mirando a la 'víctima' mientras el ceño está fruncido	Encolerizado, asombro, desprecio. Autoritarismo. NEGATIVO	Agresiva
Mirada huidiza	Cuando alguien logra que su mirada coincida con la nuestra y resulta desagradable, motivo por el que se retira la vista	Culpabilidad, timidez, omisión de la verdad NEGATIVO	Tímida
Mirada de sorpresa	Se abren los ojos hasta el extremo de que se vea la zona blanca por encima o por debajo del iris	Sorpresa, asombro, exageración POSITIVO O NEUTRO	Extrovertida
Entrecerrar los ojos		Desprecio, disgusto o desdén POSITIVO, NEGATIVO O NEUTRO (ver contexto)	Agresiva
Ojos brillantes	Estos ojos centelleantes presentan la superficie sobrecargada por la secreción de las glándulas lagrimales, por una emoción que no llega a romper en llanto	Emoción, orgullo, triunfo. Provoca sentimentalismo en el receptor POSITIVO Angustia, ira NEGATIVO	Tímida
Ojos desenfocados	El individuo mira hacia el infinito	Cansancio, estrés. Provoca sentimentalismo en el receptor NEUTRO	Equilibrio emocional

Fuente: elaboración propia

La codificación de los datos se llevó a cabo por tres investigadores entrenados y expertos en análisis de datos. Los ítems han sido medidos con una escala ordinal de tres puntos para medir la intensidad del uso de los gestos según su frecuencia de aparición en cada capítulo (1 = una vez - no muy intensa; 2 = dos veces – intensidad moderada; 3 = tres veces o más - bastante o muy intensa).

Posteriormente, para el análisis descriptivo de los datos se han realizado tablas de frecuencias para cada grupo de gestos (postura, postura de las manos y los diferentes gestos faciales) y en cada una de las tablas de frecuencia se ha realizado la media ponderada por la intensidad de uso para cada personaje y se ha representado gráficamente. De esta forma, se ha recogido no sólo el número de veces que el personaje realizaba el gesto, sino también el grado de intensidad del mismo.

Posteriormente, y al no ser las variables normales, se han realizado varios contrastes no paramétricos, en concreto, el contraste de Kruskal Wallis y en el caso de ser necesario el de la U de Mann Whitney, para ver si existían diferencias en el uso de los grupos de variables o gestos que denotan una actitud extrovertida, agresiva y tímida, para cada uno de los personajes.

Se utilizaron 40 variables originales, cuatro variables de identificación (Id, codificador, protagonista y capítulo) y 36 variables de gestos. A estas variables hay que añadir tres variables extraversión, agresividad y timidez que se crearon sumando las puntuaciones de los gestos relacionados, que fueron utilizadas para el análisis inferencial.

La codificación de los datos se ha utilizado el programa informático Excel y para el tratamiento de datos el paquete Excel de Microsoft y el paquete SPSS versión 24.

4. Resultados

4.1. Análisis descriptivo de frecuencias

A continuación, se detallan cuáles son las conclusiones específicas fruto del análisis de cada personaje: Gloria, Claire, Alex, Haley y Cameron en función de los parámetros recogidos durante el visionado de los capítulos.

Gráfico 1: Postura

Fuente: elaboración propia

Todos los personajes con rol femenino son construidos con un alto grado de positividad, como se puede ver con las altas puntuaciones que se alcanzan tanto en la postura de acercamiento como en la postura de expansión. Los personajes que más exhiben la postura de acercamiento son Claire y Gloria frente a los que lo hacen en menor medida que corresponden a Alex y Hailey. En la franja media se encontraría Cameron. El patrón postural en términos de expansión es idéntico, siendo Gloria y Claire las más expansivas, Cameron el que ocupa el tercer lugar y Alex y Haley los que la muestran en menos ocasiones. Asimismo, las posturas de retirada y contracción (asociadas al rechazo y la depresión) son menos importantes para todos los personajes, aunque destacan los altos valores que toma Claire en esta última variable.

A modo de conclusión general podemos señalar como los datos obtenidos permiten hablar de actitudes positivas y extrovertidas en términos posturales. De hecho, tal y como se observan tendencias gráficas muy similares en todos los casos. Los personajes más cercanos y abiertos a la comunicación corresponden a los personajes de Claire y Gloria. Llama la atención sin embargo que Claire también es el personaje que más veces muestra una postura de contracción, una variable que se relaciona con la depresión y el sometimiento. Al respecto podría afirmarse que Claire, quien representa a la ama de casa de clase media norteamericana, se presenta en términos posturales como una persona extrema emocionalmente, que pasa de la alegría a la depresión con bastante facilidad. En el caso de Gloria, su postura de acercamiento y expansiva se relaciona con la expresividad a veces exagerada propia de culturas latinas. Se presenta posturalmente como una persona cercana, proclive al contacto físico y sabedora del atractivo que despliega entre el género masculino. Es por ello, que, en el caso de estos dos personajes, se confirman los estereotipos de reina del hogar y *superwoman*, respectivamente. En este contexto, el personaje más parecido a Gloria en clave postural es Cameron, quien también es una persona cercana, extrovertida y positiva. Los personajes más comedidos en este sentido son las hijas adolescentes de Claire, Alex y Hailey, quienes tienen un repertorio postural más monótono y en el que destaca la cercanía y la comunicabilidad.

Gráfico 2: Gestos corporales positivos - Manos

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los gestos corporales y centrándonos en los gestos de las manos podemos decir que las mayores diferencias entre personajes se dan en los gestos positivos. De esta forma, los personajes que más variedad de movimientos de manos positivos exhiben son de nuevo Gloria y Claire. Sin embargo, si se va al detalle, a la hora de mostrar las palmas de las manos, son Haley y Alex quienes lo hacen en más ocasiones, seguidas de Claire. Llama la atención que se trata de un gesto nada recurrente en Cameron. Es un gesto asociado a la sinceridad, la transparencia y el no tener nada que ocultar. Respecto a los gestos ilustradores son Gloria y Claire las que más acompañan su discurso de ilustradores, unos gestos que sirven para marcar el ritmo de la alocución, señalar, mostrar espacios, tamaños o conceptualizar ideas. Se asocian por tanto a personas abiertas, expresivas y extrovertidas. Es en cambio Haley la persona más parca en este tipo de gestos, apareciendo más inexpresiva e incluso con un carácter más abrupto. Los gestos denominados "enseñar los pulgares" (superioridad), el "gesto del anillo" (reflexión) y las "manos a la espalda" (autoridad) no aparecen a penas en el transcurso de los capítulos analizados.

Al establecer una conclusión general podemos señalar como, en términos de gestos manuales asociados a la positividad, los personajes que destacan si atendemos a la variedad del repertorio vuelven a ser Gloria y Claire junto a Cameron. Los tres utilizan abundantes ilustradores para marcar ritmo, señalar objetos, concretar ideas, explicar tamaños y formas, etc. Sin embargo, se aprecia en su comunicación que Gloria lo hace en un despliegue de comunicabilidad exagerada e incluso para llamar la atención sobre su persona, Claire los utiliza para hacerse entender en su entorno familiar mientras Cameron los muestra con algunas características propias del género femenino. Haley y Alex son menos expresivas a pesar de que Alex utiliza mayor número de ilustradores que su hermana destacando las dos a la hora de mostrar las palmas de las manos en una clara señal de franqueza y sinceridad propia de la etapa adolescente.

Gráfico 3: Gestos corporales negativos - Manos

Fuente: elaboración propia

Tal y como muestra la gráfica, prácticamente todos los personajes hacen gala de un variado repertorio de aquellos gestos manuales que tienen connotaciones negativas. En este punto vuelve a destacar Claire por encima de los demás. Claire aparece en imagen en reiteradas ocasiones agarrando todo tipo de objetos domésticos (comida, colada, utensilios de limpieza, etc.), un aspecto que, junto a la elevada presencia del "dedo apuntador" en escenas que regaña a sus hijos y a su marido, la consagra como la típica ama de casa ajustada al estereotipo "reina del hogar". Este personaje también destaca por mantener en numerosas ocasiones las manos unidas, una señal de represión y autoprotección. Por su parte, Gloria también pasa mucho tiempo con objetos en sus manos, sin embargo, éstos suelen ser regalos (lujosos) estando presentes los utensilios de comida presentes en menor medida. La actriz latina también exhibe las manos unidas (represión), se tapa la boca con la mano (rechazo) y las palmas hacia abajo (autoritarismo). Queda corroborado en la dimensión no verbal por tanto que Gloria tiene un carácter fuerte, es materialista y también está confinada a las tareas del hogar, puesto que le encanta cocinar. Mientras, Cameron contemplaría en su carácter rasgos reprimidos (si se atiende a la variable "manos unidas") y ligeramente agresivos relacionados con la presencia del "dedo apuntador". Añadir además que Alex también utiliza muchos objetos, principalmente libros, apuntes, bolígrafos, etc., lo que le otorga una imagen de adolescente extremadamente perfeccionista y obsesionada con su proyección académica. De nuevo es Haley, el personaje más plano en este punto de la investigación.

Los resultados obtenidos nos encaminan a como los gestos realizados que denotan emociones negativas vuelven a estereotipar claramente a varios de los personajes femeninos analizados. Claire encajaría a la perfección con la reina del hogar mientras gloria sería una mezcla de este modelo y el de mujer objeto. Cameron aparece como un personaje contradictorio, puesto que comparte un espectro muy igualitario de emociones negativas y positivas si se toman como referencia sus movimientos manuales. En cuanto al personaje de Alex presenta un estereotipo no exclusivo de la mujer, en este caso se les denomina Geeks o Nerds, los cuales, según apuntan Guerrero y González:

Tienen grados altos de estudios (licenciatura, maestrías, postgrado), un vocabulario complejo que demuestra su alto grado de educación y son afines a pasatiempos tecnológicos (videojuegos, computadoras, robots, etc.). Sin embargo, tiene un nivel de relación social bajo que se refleja en las inusuales muestras de afecto (2010: 16).

Gráfico 4: Gestos faciales - Sonrisa

Fuente: elaboración propia

La gráfica sobre los tipos de sonrisas arroja resultados un tanto inesperados. Tal y como puede observarse, la sonrisa predominante en los cinco personajes con rol femenino es la de temor. Una sonrisa que oculta sentimientos positivos y que se relaciona con el miedo y la sorpresa ante acontecimientos imprevistos. El personaje que más la muestra es Gloria, seguida de Cameron, Claire, Alex y Haley. De la misma forma, también sobresale la sonrisa falsa que denota sentimientos contrarios a los mostrados, hipocresía y cinismo. En este caso es Gloria la que más la exhibe seguida de Cameron, Claire, Alex y Hailey. El resto de sonrisas aparecen en mucha menor medida, llamando la atención la escasa presencia de la sonrisa auténtica (asociada a la franqueza) en todos los personajes analizados.

Las conclusiones obtenidas apuntan a que aunque en la *sitcom* los personajes sonríen a menudo, no lo hacen de forma positiva y auténtica. Muy al contrario, las sonrisas denotan falsedad y temor. Los personajes con rol femenino adultos (Gloria, Cameron y Claire) serían quienes más las muestran. Destacan como personas inseguras, temerosas, frías e hipócritas en buena parte de la trama a lo largo de todas las temporadas visionadas.

Gráfico 5: Gestos faciales - Mirada

Fuente: elaboración propia

Los datos analizados referentes a los tipos de miradas muestran tendencias gráficas muy similares en todos los personajes con la salvedad de Gloria, Claire y Cameron. La mirada más recurrente en los cinco es la firme y franca, una mirada relacionada con la franqueza y la transparencia. La que más la exhibe es Claire, seguida de Gloria y Cameron. En este sentido, Gloria sigue remarcando su agresividad priorizando la mirada feroz gran parte del tiempo que está en pantalla. En menor medida mira sorprendida, baja los ojos (humildad) y lo hace también de forma lateral (recelo). Por su parte, Claire es mucho más calmada, mostrando más sosiego con sus movimientos culares. Alex destaca además de por la mirada firme y franca por la bajada de ojos (humildad) y entrecerrar los ojos (desprecio). Esta última mirada suele ir dirigida a su familia cuando muestra desacuerdo con ella. Cameron destaca claramente por la mirada firme y franca y Haley vuelve a ser el personaje más plano en este sentido.

Todo esto nos encamina a una conclusión, a través de la cual los datos referentes a los tipos de miradas vuelven a confirmar sobre todo a Gloria como una mujer temperamental con tintes de falsedad y con altos índices de agresividad. Son rasgos que podrían permitir hablar de un estereotipo relacionado con el carácter asociado a las mujeres latinas conscientes del poder de su atractivo físico. Claire estaría más equilibrada en este punto mostrándose como una mujer sincera y transparente al igual que Cameron. Por su parte, Alex transmitiría timidez y recelo hacia sus padres y hermanos, un rasgo propio de los adolescentes.

4.2. Análisis inferencial

En este apartado utilizaremos las variables extraversión, agresividad y timidez, creadas, como ya se ha señalado, sumando para cada una de ellas los gestos correspondientes.

En un primer momento se ha realizado el contraste de Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors (Tabla 2) comprobándose que todos los contrastes son significativos, lo que indica que ninguna de las tres variables es normal, por lo que se opta por utilizar contrastes no paramétricos. En este caso, se cuenta con 169 observaciones para cada variable porque hay protagonistas que en algunos capítulos no tienen puntuación en algunas de las variables.

Tabla 2: Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
EXTRAVERTIDA	0,088	169	0,003
AGRESIVA	0,109	169	0,000
TIMIDA	0,121	169	0,000

Fuente: elaboración propia

Posteriormente se realizan los contrastes de Kruskal-Wallis para las tres variables (Tabla 3) y sólo se encuentran diferencias significativas entre los personajes en la variable timidez. Poniendo de manifiesto que la extraversión y la agresividad son variables presentes en las *sitcom* para todos los personajes.

Tabla 3: Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis

	Kruskal-Wallis H test		
	EXTRAVERTIDA	AGRESIVA	TIMIDA
Chi-cuadrado	3,174	6,324	9,937
gl	4	4	4
Sig. asintót.	0,529	0,176	0,042

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, en el caso de la timidez se encuentran diferencias significativas entre varios personajes, en concreto, hay diferencias entre Claire, y Gloria, Cameron y Alex. Mostrándose que la timidez de Claire es mucho mayor que las de los otros tres personajes.

Tabla 4: Prueba de Mann-Whitney

Variables	Mann-Whitney U test		
	Mann-Whitney U	N	Sig. (bil.)
Claire -Gloria	750,000	44	0,049
Claire-Haley	408,500	30	0,004
Claire-Cameron	742,000	44	0,031

Fuente: elaboración propia

5. Discusión y conclusiones

En términos globales puede afirmarse que a pesar de que, *Modern Family* es una serie que intenta retratar a una familia norteamericana atípica en la que coexisten tres matrimonios de los cuales dos son poco convencionales, en realidad transmite una imagen estereotipada, al menos en los personajes que despliegan un rol femenino. El comportamiento no verbal de Claire deja entrever a un ama de casa desbordada por los quehaceres diarios y que se comporta emocionalmente de forma extrema. Es expresiva, compasiva y a la vez agresiva. Permanece la mayor parte del tiempo realizando tareas domésticas y en un estado de nervios permanente. Encaja a la perfección en el modelo "reina del hogar". Mientras, Gloria simboliza el estereotipo de "mujer objeto" entremezclado con "reina del hogar". Sus gestos le conforman como una mujer con un carácter fuerte y exagerado propio de culturas latinas, muy preocupada de su aspecto físico y que hace gala del impacto que provoca entre el género masculino. Su comportamiento no verbal se asocia a tareas como cocinar y ser coqueta. Mientras, el personaje de Cameron se construye con el estereotipo del homosexual afeminado, expresivo hasta la caricatura y que en clave no verbal combina extroversión con algunos patrones de represión. Finalmente, las dos adolescentes, tienen un menor protagonismo en la dimensión no verbal. Así, mientras Haley es plana en todas las variables analizadas, Alex se configura como una joven obsesionada con sus estudios, incomprensida por su familia y aislada en muchas ocasiones en su propio mundo interior.

Por tanto, solo cabe añadir la inquietud que genera la percepción que la audiencia de este tipo de series acaba teniendo sobre cuestiones relativas al género y concretamente sobre los estereotipos que en el caso analizado proyectan los cinco personajes analizados. Las dos mujeres adultas adoptan un rol asociado bien a las tareas del hogar y el cuidado de la familia o a la preocupación por el aspecto físico mientras que el patrón del personaje homosexual proyecta actitudes de afeminamiento y egolatría.

Asimismo, las adolescentes se mueven en el espectro propio de la pubertad sin posibilidad de interactuar de forma madura en el establecimiento de las relaciones con el resto del grupo. *Modern Family* no es una familia moderna, distinta ni alternativa si se analizan los estereotipos que se desprenden en su comportamiento no verbal. Si lo fuera, Claire y Gloria tendrían un mayor equilibrio entre su vida profesional y personal, Cameron sería un personaje sin rasgos afeminados y las adolescentes combinarían la actitud típica de la pubertad con razonamientos más maduros.

6. Referencias bibliográficas

- [1] Argyle, M. (1978). *Psicología del comportamiento interpersonal*. Madrid: Alianza.
- [2] Ball, I.; Arnaz, D. & Oppenheimer, J. (Productores). (1951). *I Love Lucy* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: Desilu Productions.
- [3] Conde Berganza, R. M. y Ruiz San Román, J. J. (2005). *Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación*. Madrid: McGraw Hill.
- [4] Bonaut, J. y Grandío, M.M. (2009). Los nuevos horizontes de la comedia televisiva en el siglo XXI. *Revista Latina de Comunicación Social*, (64), 753-765. <http://doi.org/d8h2rs>
- [5] Brooks, J. L. & Burns, A. (Productores). (1970). *Mary Tyler Moore Show* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: Universal.
- [6] Capdevilla, D. (2010). Estereotipos femeninos en series de televisión. *Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación*, (111), 73-78. <https://bit.ly/2RjJDA2>
- [7] David, L.; Garlin, J. & Polone, G. (Productores). (2000). *Curb Your Enthusiasm* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: HBO.
- [8] Díaz, M. S. (13/04/2017). Las claves del feminismo en las series: de amas de casa a superheroinas. *La Vanguardia*. <https://bit.ly/2yrlf3S>
- [9] Drescher, F. & Landsberg, K. (Productores). (1993). *The Nanny* [Serie]. Cluver City, Estados Unidos: CBS.
- [10] Fasciano, A. D. (2013). "This is exactly why we sweep things under the rug" A Polite approach to ABC's *Modern Family*. Virginia: Liberty University. <https://bit.ly/3e1wG7B>
- [11] Fast, J. (1979). *El lenguaje del cuerpo*. Barcelona: Kairós.
- [12] Fogel, J. M. (2013). *A Modern Family: The Performance of 'Family' and feminism in Contemporary Television Series*. Michigan: University of Michigan. <https://bit.ly/34gluzu>
- [13] Guerrero, I. J. y González, I. J. (2010). Análisis de contenido de los estereotipos presentes en "The Big Bang Theory". *Razón y Palabra*, 72. <https://bit.ly/3bXvQa4>
- [14] Haijing, T. (2016). From The Good Wife to Hot Mom!: An Ideological Analysis of American and Chinese Motherhood on TV. *Intercultural Communication Studies*, 25(2), 99-110. <https://bit.ly/2wmH88B>
- [15] Henneberg, S. (2016). Rewriting the How-To of Parenting: What Is Really Modern about ABC's *Modern Family*. *Journal of Interdisciplinary Feminist Thought*, 9(1). <https://bit.ly/2X8anXU>
- [16] Hernández, M. (2008). *La comunicación no verbal en la proyección mediática de la imagen política de José Luis Rodríguez Zapatero durante el curso político 2006-2007*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://bit.ly/34qhGfa>
- [17] Hernández, M. y Rodríguez, I. (2009). Investigar en comunicación no verbal: un modelo para el análisis del comportamiento kinésico de líderes políticos y para la determinación de su significación estratégica. *Revista Enseñanza & Teaching: revista interuniversitaria de didáctica*, 1(27), 61-94. <https://bit.ly/2Xhcbhd>
- [18] Hernández, M. y Rodríguez, I. (2010). *Comunicación y liderazgo. Claves para conseguirlo*. La Coruña: Netbiblo.
- [19] Herrero, S. (2016). *Estudio de la comedia de situación y su evolución. Análisis de Rockefeller Plaza y The Big Bang Theory*. Sevilla: Universidad de Sevilla. <https://bit.ly/2yfrlh>
- [20] Igartua, J. J. (2006). *Métodos cuantitativos de investigación en comunicación*. Barcelona: Bosch.

- [21] Jeffords, B.; Heline, D. & Heisler, E. (Productores). (1988). *Murphy Brown* [Serie]. Burbank, Estados Unidos: Warner Bros. Television.
- [22] Lacalle, C. (2016). La representación de la madre en la ficción televisiva española. En M. Visa (coord.), *Padres y madres en serie. Representación de la parentalidad en la ficción televisiva* (227-238). Barcelona: Editorial UOC.
- [23] Levitan, S. y Lloyd, C. (Productores). (2009). *Modern Family* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: ABC.
- [24] Lippmann, W. (1992). *La Opinión Pública*. Madrid: Cuadernos de Langre.
- [25] López, N. (2008). *Manual del guionista de comedias*. Madrid: T&B Editores.
- [26] Lorre, C. & Prady, B. (Productores). (2007). *The Big Bang Theory* [Serie]. Burbank, Estados Unidos: Warner Brothers.
- [27] Luoís-Dreyfus, J. (Productora). (2012). *Veep* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: Dundee Productions.
- [28] Malgesini, G. y Giménez, C. (2000). *Guía de los conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- [29] Mehabian, A. (1972). *Nonverbal communication*. Chicago: Aldine-Atherton.
- [30] Menéndez, M. I. (2006). *El zapato de Cenicienta. El cuento de hadas del discurso mediático*. Oviedo: Trabe.
- [31] Menéndez, M. I. (08/03/2018). Relaciones complicadas: feminismo y ficción audiovisual. Cómo las series reflejan, o no, la evolución en el rol de las mujeres. *Fuera de series*. <https://bit.ly/2wZQsQ7>
- [32] Nierenberg, G. I. & Calero, H. H. (1973). *How to read a person like a book*. Hanau: Reissue.
- [33] Novoa, M. F. (2018). La feminidad en la *sitcom* doméstica: representación y estereotipos. El caso de *Modern Family*. *Revista Dígitos*, (4), 67-93. <https://bit.ly/2xZNSKq>
- [34] Parker, R. (Productor). (1972). *Maude* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: Tandem Productions.
- [35] Padilla, G. y Requejo, P. (2010). La *sitcom* o comedia de situación, orígenes, evolución y nuevas prácticas. *Fonseca, Journal of Communication*, 1, 188-218. <https://bit.ly/2UOEDW8>
- [36] Ríos, M. (2012). *El Guion para series de televisión*. Madrid: Instituto Radio Televisión Española.
- [37] Shapiro, G.; Wets, H.; Seinfeld, J. & Mamann-Greenberg, S. (Productores). (1990). *Seinfeld* [Serie]. Los Ángeles, Estados Unidos: Universal.
- [38] Toledano, G. y Verde, N. (2007). *Cómo crear una serie de televisión*. Madrid: T&B Editores.
- [39] Wainwright, G.R. (1993). *Aprende tú solo el lenguaje del cuerpo*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Notas

1. Esta ficha de análisis ha sido reelaborada a partir de los resultados obtenidos en: HERNÁNDEZ, M. (2008). *La comunicación no verbal en la proyección mediática de la imagen política de José Luis Rodríguez Zapatero durante el curso político 2006-2007* [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Disponible en <https://eprints.ucm.es/8838/2/T30822.pdf>. Asimismo, esta herramienta de análisis ha sido probada con éxito en varias investigaciones científicas y sienta sus bases en el siguiente artículo de investigación: HERNÁNDEZ, M. y RODRÍGUEZ, I. (2009). Investigar en comunicación no verbal: un modelo para el análisis del comportamiento kinésico de líderes políticos y para la determinación de su significación estratégica. *Revista Enseñanza & Teaching: revista interuniversitaria de didáctica*, 27(1), 61-94.

2. Se considera un alto grado de reiteración si el porcentaje total del movimiento realizado es superior al 70%. La reiteración media se establece en un valor entre el 30 y el 70%. Una reiteración baja recorre los porcentajes entre el 1 y el 30%.

